

ПУТИ РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСОВ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ.

Мирзалиев Толибжон Ганиевич

Преподаватель Кокандского государственного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038402>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития интересов и стремлений студентов, а также анализируются проблемы возникающие в процессе занятий.

Ключевые слова: познание, мотив, интерес, стремление, процесс обучения, технология, профессионализм учителя.

Abstract. The article deals with the development of students' interests and aspirations, as well as analyzes the problems that arise in the course of classes.

Keywords: cognition, motive, interest, aspiration, learning process, technology, teacher's professionalism.

Решая проблему развития интереса у учащихся к изучению русского языка, следует учитывать, что русский язык – предмет огромного мировоззренческого потенциала, большой функциональной значимости. Русский язык – это не только предмет изучения. Но и средство обучения в работе по другим предметам, так как во многих сферах общения язык выступает как «непосредственная действительность мысли».

Реализовать такое содержание преподавания очень трудно, потому что для этого школьника надо научить чувствовать слово, осмысливать закономерности языка и понимать (пусть и на своем уровне) его философские основы.

Пробудить у учащихся интерес к изучению русского языка можно, если систематически накапливать и вдумчиво отбирать увлекательный дидактический материал, способный вызывать интерес, привлечь внимание детей, заставить мысль каждого ребенка работать.

Развитие интереса к изучению русского языка должно способствовать повышению эффективности многообразных воспитательных воздействий в совершенствовании форм. Методов и средств обучения проблемы построения интересных занятий по русскому языку играют существенную роль. Под интересом понимают «такое эмоциональное отношение учащихся к предмету, которое вызывает у них желание познать изучаемое и стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в пытливости, в любознательности учащихся, в их внимании и активности на уроке.

Русский язык включает в себе богатые возможности для формирования и школьника как личности. Основная цель обучения родному языку в целом состоит в формировании и совершенствовании умений и навыков владения языком в различных сферах речевого общения.

Развитие интереса к изучению русского языка должно способствовать повышению эффективности многообразных воспитательных воздействий в совершенствовании форм. Методов и средств обучения проблемы построения интересных занятий по русскому языку играют существенную роль. Под интересом понимают такое эмоциональное отношение учащихся к предмету, которое вызывает у них желание познать изучаемое и стимулирует увлечение этим предметом. Внешне это отношение выражается в пытливости, в любознательности учащихся, в их внимании и активности на занятии.

В центре внимания на современном занятии находится студент, его личность, происходит очеловечивание процесса обучения, создаются условия для развития интересов и стремлений учащихся, стимулируется реализации их потребностей и мотивов, вовлечения в творческий учебный труд, который приносил бы учащимся радость от осознания достигнутого, уважение к личному достоинству и обучающихся, и обучаемых. Радость познания, озаренная успехом в достижении поставленной цели, является источником внутренних сил ребенка, внутренней энергией для преодоления трудностей и развития желания учиться. Этим самым можно сказать, что гуманизация учебно-воспитательного процесса направлена на поиск оптимальных путей к сердцу и уму школьников.

Наряду с этим, есть и проблемы: сегодня в образование приходят технологии, базирующиеся на использовании тестовых заданий. Не ставя под сомнение значение теста в обучении, хочется высказать опасение: если такие технологии станут системой в преподавании предметов, не ограничит ли это возможность воспитывать в наших учениках такие качества личности, как самостоятельность и ответственность за принятие решения, инициативность, смелость в отстаивании собственного суждения, личное оценивание того или иного факта, поступка другого человека и так далее? Ведь технология выполнения тестовых заданий предполагает выбор из предложенных ответов, а не поиск этих ответов.

Нельзя забывать и о роли неосознанного воспитания. Под неосознанным принято называть то воспитание, которое учитель не

планирует заранее, не прописывает в тетради, но воспитывает каждый день своим примером, своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на раздражители. Полный достоинства и уверенности учитель воспитывает своим примером.

В.А. Сухомлинский писал: "У учителя, умеющего воспитывать знаниями, эти знания... выступают как инструмент, с помощью которого ученики сознательно осуществляют новые шаги в познании мира".

Профессионализм учителя заключается не столько в методической грамотности, сколько в умении отбирать материал к уроку, определять его образовательные и воспитательные возможности. Талант педагога - в тонком чувствовании возможностей своего предмета в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств личности. Содержание учебного предмета на уроке - мощный инструмент воздействия на структуру личности ребенка. Но внести позитивные изменения в эту структуру сможет только тот педагог, который сам прекрасно освоил этот инструмент и понимает его воспитательные возможности

Важен психологический климат урока, который проявляется в эмоционально-психологическом настрое учителя и учащихся. В нем на эмоционально-нравственном уровне отражаются личные и деловые взаимоотношения учителя и учащихся, определяемые их ценностными ориентациями, моральными нормами и интересами.

Исследования показали, что позиция учителя на уроке, стиль его поведения и общения серьезно влияют на климат урока, отношение учащихся к учению. Особое значение приобретает слово учителя. Еще А.С. Макаренко говорил, обращаясь к учителям: «...Нужно уметь сказать так, чтобы они (ученики.) в вашем слове почувствовали вашу волю, вашу культуру, вашу личность». При этом он отмечал, что этому надо учиться. Действительно, овладение культурой слова – неотъемлемый компонент подготовки учителя, его профессионального становления. Этот аспект обучения самый сложный и требует от учителя трезвой самооценки.

Для того чтобы контакт педагога и ученика был не только деловым, но и межличностным необходима в первую очередь демократизация стиля и принципов руководства учебно-познавательной деятельностью школьников на уроке. Этот стиль проявляется в поощрении учителем самостоятельного мнения, оригинальности мышления, предоставлении школьникам инициативы, активности, а также познавательной

POLAND

POLAND

самостоятельности при решении учебно-познавательных задач. Учитель с демократическим стилем обсуждает проблемы совместно с учащимися, не навязывая им своего мнения, своей точки зрения, вовлекает их в диалог, приглашает задумываться над теми или иными вопросами. Он приводит аргументированные доводы, стремясь убедить в правильности своей точки зрения. Педагог терпим к критическим замечаниям учеников, пытается их понять. Вся деятельность учителя направлена на то, чтобы ненавязчиво подвести учащихся к принятию правильного решения проблемы.

Современный урок нацелен на преодоление противоречий, трудностей, возникающих у учащихся. Посильные трудности, преграды в процессе обучения являются движущими силами, направляющими учащегося на достижение успешного результата. Преодоление противоречий должно сопровождаться соблюдением нравственных норм поведения личности, опираться на ее положительные качества.

Современный урок должен способствовать личностному росту ученика, помогает ощутить себя субъектом деятельности, способным к самореорганизации и саморазвитию. В ходе урока необходимо дать возможность каждому ученику обрести себя, создать возможности для творческого роста и развития, обеспечить успех в усвоении учебного материала. Каждый урок – ступенька в развитии творческого потенциала школьника, его самопознании, самовоспитании и саморазвитии.

Использованная литература:

1. Воронцов, А. Б. Проектные задачи в начальной школе [Текст]: пособие для учителя / под ред. А. Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 2011. – 176 с.
2. Ефимов, В. Ф. Использование информационно-коммуникативных технологий в начальном образовании школьников [Текст] / В. Ф. Ефимов // Начальная школа. – 2009. – №2. – С.38-41

